

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ЕГО МЕСТО В АНАЛИЗЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Кеулимжаева Улбосын Конакбаевна,
Бектурсынова Айсултан Маратовна

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
Нукус, Узбекистан

E-mail: ulboskeulimjaeva17@gmail.com

Аннотация. В данной работе даны определения семантического поля и его разновидности – функционального поля. Объяснена необходимость исследования семантического поля в лексической структуре языка, обусловленная взаимообусловленностью сем внутри семантического поля с их способами вербализации языковой действительности.

Ключевые слова: сема, семантическое поле, функциональное поле, языковая картина мира, вербализация.

Семантическое поле представляет собой один из видов конструирования лексических единиц, что в языкознании принято понимать под совокупность языковых форм, относящихся к разным частям речи и связанных общим значением. Наличие лексического значения и служит тем фактором, позволяющим определить слово в то или иное семантическое поле. Основным для семантического поля является прямое значение слова, что и служит его ядром. Если рассматривать слова, являющиеся частью семантического поля и связанные между собой отношениями в рамках лексики, то они выступают в качестве конкретного способа, воплощающего центральную идею этого поля.

Все языковые единицы, обнаруживаемые в любом языке, формируют собой систему, поскольку между ними наблюдаются взаимосвязи как синтагматического, так и парадигматического порядка. Это вытекает из того, что каждая языковая форма не в состоянии функционировать обособленно; они, напротив, организуются в комбинации друг с другом. Это в свою очередь приводит к тому, что слова могут объединяться в группы по разным способам сходства, а те группы далее могут образовать семантическое поле. Проведение анализа языковых форм в аспекте исследования семантического поля позволит интерпретировать значение слова в условиях его многозначности. Данное определение приводит к тому, что значение слова и соответствующие ему понятия и становятся главным фактором словарного состава любого языка при делении его на семантические поля, во время которого возможно выделение среди множества значений более точное определение, то есть сему слова. Давая определение семе, стоит отметить, что она (т.е. сема) является репрезентацией в сознании языковой личности разных значений одного

слова, характерных для данного языковой среды и являющихся общей для всех носителей данного языка.

Анализ разнообразных трактовок семантического поля привел к идентификации, на наш взгляд, наиболее релевантной дефиниции, представленной в лингвистическом энциклопедическом словаре. Вот что говорится в ней о семантическом поле: «Поле – совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [5, 380]. Данная трактовка позволила нам прийти к выводу о том, что фактором вычленения семантических полей становится существование общего элемента содержательного и понятийного характеров, а также функционального аспекта в структуре лексического значения и в способах его реализации в сознании языковой личности.

Если говорить о семантических полях разных языков, что стоит отметить, что они являют собой репрезентацию понятий окружающей действительной, нашедших свою вербализацию при помощи языка. И вследствие того, что языковая структура различных языков отличается, то и наполнение семантического поля зависит от языковой картины мира, которая, в свою очередь, зависима от национального восприятия окружающей действительности. Семантическое поле, представляя собой компактный элемент тезауруса, в то же время дает определение конкретной понятийной среды языка. Кроме того, оно не подчиняется ни внутренним, ни внешним лингвистическим законам, строя свою языковую картину мира, которая порой не совпадает в реальном определением слова в разных языках, а иногда даже внутри одного языка в разные периоды времени. Учитывая данные особенности семантического поля, при его анализе лингвисту необходимо также подробно исследовать и распределение, взаимоотношение и взаимообусловленность лексических значений внутри семантического поля.

Особенность изучения семантического поля, по нашему мнению, видится в его многогранности: его можно воспринимать и как инструмент выражения реального мира, и как теоретическое понятие лингвистики, и как эффективный метод в создании словарей. Также стоит подчеркнуть уникальность семантического поля в его философском аспекте, который позволяет глубже понять взаимосвязи и закономерности в языковой действительности. Об этом было сказано еще в исследовании В.Н. Денисенко: «Являясь в таксономическом аспекте категорией высшего порядка, поле выступает в ином плане как метод системно-функционального анализа языка. Интерпретация того или иного фрагмента действительности в виде иерархически организованного в языке семантического пространства представляется наиболее полным и

адекватным методом познания мира в важнейших связях его объектов» [3, 96].

При анализе семантических полей исследователь должен учитывать упорядоченную систему в расположении значений понятия. Об этом было упомянуто в работе З.Н. Вердиевой, которая считает, что семантические поля необходимо анализировать синтаксическими позициями, которые они занимают в определении понятия и выделять путем логического анализа, при этом фиксируя отношения между значениями понятия родового и видового характеров. Этот способ предполагает вычленение одной семы из другой семы. Для успешного анализа результативным считается применение в ходе исследования толкования, данного в толковом словаре, так как он представляет собой определение, созданное по всем языковым нормам анализируемого языка и равное прямому лексическому значению слова [2, 4-6].

По мнению М.М. Покровского, словам присуща склонность к структурализации, а совокупность слова является идеальным примером того: «Слова и их значения живут не отделенной друг от друга жизнью, но соединяются в нашей душе, независимо от нашего сознания, в различные группы, причем основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению. Понятно уже а priori, что такие слова имеют сходные или параллельные семасиологические изменения и в своей истории влияют одно на другое; понятно также, что эти слова употребляются в сходных синтаксических сочетаниях» [6, 10].

Другими словами, семантическое поле представляет собой надстройку, формирование которой начинается с определения фундаментального значения, объединяющего все остальные компоненты этой структуры, независимо от их грамматической роли. В этом аспекте мы разделяем позицию П.Е. Клобукова о том, что ключевым фактором при формировании семантического поля является наличие общей смысловой основы между элементами, не принимая во внимание их грамматическую классификацию [4].

Говоря о семантическом поле, стоит отметить и о его разновидности – функциональном поле, анализ которого способствует рассмотрению возникающих внутри поля связей с позиции их вербализации в языке. Иными словами, функциональное поле представляет собой комплекс лексических элементов, а также разнообразных языковых инструментов внутри семантической области, объединенных общими семантическими задачами. Функциональное поле предполагает существование системы языковых разновидностей и категорий, наделенных способами вербального обозначения в языке.

Таким образом, под семантическим полем, на наш взгляд, принято понимать набор лексических единиц, относящихся к разным частям речи, но объединенных общей семантикой. Анализ ядра и периферийных зон

семантического поля может быть успешно применен при проведении исследования в области когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и социолингвистики.

Список литературы

1. Абрамов В.П. Семантические поля русского языка. Монография. – М.; Краснодар: Акад. пед. и соц. наук РФ, Кубан. гос. Ун-т, 2003. – С. 7.
2. Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке. – М.: Высш. шк., 1986. – С. 4.
3. Денисенко В.Н. Семантическое поле «Изменение» в русской языковой картине мира: Структурный, функциональный, когнитивный аспекты: Дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2005. – С. 96.
4. Клобуков П.Е. Историко-семантическое исследование ЛСП отрицательные эмоции» в нидерландском языке (на материале переводных библейских текстов): Дис. ... канд. филол. наук. – М., 1998. – С. 18.
5. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 380.
6. Покровский М. М. Семасиологические исследования в области древних языков. – М., 1995. – С. 10.
7. Привалова И.В. Константная вариативность (опыт лингвистического исследования национально-культурных ценностей) // Язык. Сознание. Коммуникация. – М.: МАКС Пресс, 2002. – Вып. 22. – С. 13.